

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613252>

УДК 338.515

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

Д.Д. Васюкова,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Финансы и кредит», направленность
«Финансовый учет, анализ и аудит»

Л.Ж. Бдайцева,

к.э.н., доц.,

СПБГЭУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: Совершенствование системы бухгалтерского учета и самой отчетности направлено на формирование достоверной и полной информации о положении организации. Это необходимо для заинтересованных пользователей, которые на основании полученных сведений могут принять решения о дальнейшем участии в деятельности организации. В статье рассматриваются основные на текущий момент проблемные моменты в части раскрытия финансовых результатов в бухгалтерской отчетности. Нормативно правовое поле в части регулирования бухгалтерского учета предписывает применению конкретной методики составления отчетности в отношении информации о формировании и распределения прибыли. Существующий порядок учета полноценно не отвечает запросам заинтересованных пользователей. В этой связи автором будут предложены пути совершенствования в части форм отчетности, что поможет увеличить эффективность принимаемых управленческих решений.

Ключевые слова: прибыль, убыток, финансовый результат

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION

D.D. Vasyukova,

student of the 2nd year of the master's program, direction "Finance and credit",
focus "Financial accounting, analysis and audit"

L.Zh. Bdaitseva,

Candidate of Economics, Associate Professor,
SPbGEU,
Saint Petersburg

Annotation: Improving the accounting system and reporting itself is aimed at generating reliable and complete information about the situation of the organization. This is necessary for interested users who, not based on the information received, can decide on further participation in the activities of the organization. The article discusses the main problematic points at the moment in terms of disclosing financial results in financial statements. The regulatory legal field in terms of accounting regulation prescribes the use of a specific reporting methodology in relation to information on the formation and distribution of profits. The existing accounting procedure does not fully meet the needs of interested users. In this regard, the author will suggest ways to improve in terms of reporting forms, which will help increase the efficiency of management decisions.

Keywords: profit, loss, financial result

Каждая уважающая себя организация стремится получать стабильную прибыль для обеспечения эффективности использования прибыли. Это достигается за счет правильной координации деятельности и организации рентабельного производства товаров, работ и услуг. Конечный финансовый результат важен для заинтересованных пользователей, способных удовлетворить свои информационные потребности на основе достоверных данных в приобретении активов, максимизации прибыли и минимизации затрат на ее получение.

Проблема качества финансовой информации до сих пор остается актуальной в наше время. Непрозрачность информации хозяйственного субъекта останавливает инвестиции в него и, соответственно, в реальный сектор экономики, росту экономики нашей страны, поскольку все взаимосвязано. Чем больше привлекаемые в бизнес средства, тем выше налоговые платежи, которые идут на улучшение экономики страны. Существующее законодательство предписывает организации определенную методику раскрытия информации о формировании и распределении

прибыли. Следует отметить, что она не учитывает информационные потребности большого круга пользователей, а только потребности государственных, контролирующих и налоговых органов в части исполнения законодательства и корректного исчисления налоговой базы, уплаты налога.

По мнению автора, формируемый в отчетности показатель прибыли можно считать субъективным прежде всего из-за того, что определение прибыли осуществляется по разным критериям в бухгалтерском и налоговом учете. В связи с вышесказанным, необходимо усовершенствовать текущие правила раскрытия, а также формирования показателя прибыли в бухгалтерской отчетности.

В разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса нераспределенная прибыль включает в себя только чистую прибыль отчетного периода, то есть пользователи не видят финансовый результат отчетного года. Таким образом, может возникнуть ситуация нивелирования убытка текущего отчетного периода за счет прибыли прошлых периодов. Тем самым происходит ситуация, когда собственник и управленческий персонал не получают возможности для принятия решения о покрытии убытков за счет других источников и вообще, они даже не видят, что организация получила убыток в отчетном периоде. Кроме того, такое отражение прибыли ведет к проблеме анализа и управления данным показателем.

В связи с этим существующие формы отчетности нуждаются в доработке для повышения уровня предоставляемой информации. Автором предложено следующее решение: внести дополнительные статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», «Прибыль (убыток) отчетного года», «Изъятая прибыль», «Капитализированная прибыль» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года». По нашему мнению, внося дополнительные статьи, организации смогут реально отражать показатели прибыли, на основании которых собственники и менеджеры будут принимать управленческие решения об использовании собственных средств.

Помимо прочего, Фефилова Т.Ю. и Пасько Ю. С. [1-4] в своей статье предлагают предусмотреть статью «Прочий капитал», по которой будет отражаться сформированная за счет внешних источников величина капитала. Например, это может быть целевое финансирование или прочие взносы от физических и юридических лиц. В настоящее время существует практика выделения целевого финансирования в отдельную статью баланса. Автор придерживается именно такого распределения.

Дополняет бухгалтерский баланс и характеризует формирование финансовых результатов деятельности организации отчет о финансовых результатах, который в свою очередь, является наиболее значимой формой отчетности. Сам по себе он выступает звеном, которое связывает отчетный и

прошлый периоды, а также показывает изменения в части финансового положения организации. Таким образом, данный отчет отражает влияние доходов и расходов на собственный капитал в текущем периоде.

В Приказе Минфина РФ №66н «О формах отчетности организаций» [3] прописаны показатели, которые входят в состав отчета о финансовых результатах. Кажется, что стандартная форма достаточно информативна, однако, для полного удовлетворения информационных потребностей пользователей требуется дополнительное расширение отчетности.

Следует отметить, что за последние годы рассматриваемая форма модифицировалась, в результате которой упростился расчет ряда показателей. Однако, все равно остались незакрытые вопросы в части раскрытия информации. В связи с этим, автором предлагается группировка по видам деятельности, а именно операционная, финансовая и инвестиционная. Это может связать показатели отчета о финансовых результатах с показателями из отчета о движении денежных средств, который тоже является важным для заинтересованных пользователей в части определения, на что были направлены денежные потоки и откуда они «пришли». Информация в разрезе видов деятельности поможет принять решение о репрофилировании организации, если денежных потоков больше не от текущей деятельности. Кроме того, могут быть нацелены пути привлечения денежных средств.

По большей части, отчетность составляется не только для собственников, но и нацелена на привлечение инвесторов, которым необходимо понять свою выгоду от участия в той или иной организации. Для этого предлагается ввести в Отчет о финансовых результатах такой показатель, как прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации. На основании введенного показателя инвесторы могут проанализировать инвестиционную привлекательность и спрогнозировать доходы от участия в ней. Помимо прочего, этот показатель будет использоваться для сравнительного анализа конкурентов на рынке, вероятности получения кредита. Это связано с тем, что прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации дает возможность пользователям оценить платежеспособность и вероятность погашения или непогашения обязательств. Еще одним положительным моментом введения нового показателя считается то, что показатель не учитывает влияние амортизации, что связано с различными способами ее начисления. То есть, если организация будет использовать линейный способ, как чаще всего и происходит, то будет происходить искажение информации. Это связано с тем, что фактически расходы не будут, следовательно, реальная прибыль будет больше величины, указанной в бухгалтерской отчетности.

По мнению Понкратовой А.П. и Сырбу А.Н. [2-6] информация о сумме начисленных процентов за использование заемных средств раскрывается не в полном объеме. Это связано с тем, что часть процентов относится на объекты капитальных вложений, однако целесообразнее отнести напрямую на финансовый результат. Данное отнесение не позволяет корректно определить цену заемных средств, которые находятся в обороте у организации, и соответственно, не представляется возможным полноценно оценить эффект финансового рычага и ряд других показателей. На основании данного предложения можно сделать вывод, что он направлен на уменьшение затратной части и улучшение финансовых результатов.

В практике экономического анализа сейчас широко используется «Отчет об изменении капитала», который выступает расшифровкой раздела «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. По данному отчету можно узнать информацию о состоянии чистых активов и собственного капитала, а также отследить изменение последнего. Мы согласны с указанным выше мнением и предлагаем отделить учет процентов на кредит и отражать их в составе расходов на будущие периоды. При этом данный вид затрат будет напрямую списываться в 99 счет, на основании чего можно будет более точно сформировать результат от финансовой и инвестиционной деятельности.

Как и в бухгалтерском балансе, в отчете об изменении капитала мы сталкиваемся с проблемой недостаточности раскрытия показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). То есть, снова возникает проблема для пользователей в оценке чистой прибыли, ее формирования и распределения, возможного снижения.

По мнению автора, надлежит отражать элементы собственного капитала в соответствии с источниками их формирования и отражения в бухгалтерском балансе. Для начала предлагается отражать инвестированный капитал в составе уставного, добавочного (без переоценки), потребленного, накопленного и прочего. Такой выбор связан с тем, что данные факторы представляют собой результаты хозяйственных операций, отражающие движение собственного капитала. Из этого следует, что они подлежат обязательному раскрытию в формах отчетности и будут полезны для всех групп заинтересованных пользователей. Это связано с тем, что обновленная форма отчета обеспечит пользователей более полной и достоверной информацией для принятия дальнейших решений.

Таким образом, внедрение в практику предложенных рекомендаций по совершенствованию форм отчетности в части раскрытия информации о формировании и распределении прибыли повысит уровень учета и качества раскрываемой информации. Помимо всего прочего, это даст возможность

принятия более обдуманных и обоснованных решений пользователями отчетности.

Список литературы

[1] Лытнева Н.А. Методология концепции учета, анализа и аудита собственного капитала : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра эк. наук. / Н.А. Лытнева. – М., 2006. 44 с.

[2] Нечитайло А.И. Бухгалтерский учет и налогообложение финансовых результатов в системе управления организацией / А.И. Нечитайло, Л.В. Панкова, И.А. Нечитайло и [др.]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 281 с.

[3] О формах бухгалтерской отчетности организации : Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.03.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2010. № 35.

[4] Петров А.М. Финансовый учет и отчетность: учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин. – Москва: ИНФА-М, 2019. 464 с.

[5] Понкратова А.П. Недостатки отчета о финансовых результатах и рекомендации по его усовершенствованию / А.П. Понкратова, А.Н. Сырбу // Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации». – Электрон. ст. – [Москва]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89505>. (дата обращения: 26.03.2022).

[6] Феофилова Т.Ю. Интерпретация показателей структуры собственного капитала / Ф.Ю. Феофилова, Пасько Ю.С. // Известия Санкт-Петербургского аграрного университета. – 2016. № 43. 269-274 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lytneva N.A. Methodology of the concept of accounting, analysis and audit of equity: author. dis. for the competition scientist step. Dr. Ek. Sciences. / ON THE. Lytnev. – M., 2006. 44 p.

[2] Nechitailo A.I. Accounting and taxation of financial results in the organization management system / A.I. Nechitailo, L.V. Pankova, I.A. Nechitailo and [others]. – Rostov-on-Don: Phoenix, 2014. 281 p.

[3] On the forms of financial statements of an organization: Order of the Ministry of Finance of Russia dated July 2, 2010 No. 66n (as amended on March 6, 2018) // Bulletin of normative acts of federal executive authorities. – 2010. No. 35.

[4] Petrov A.M. Financial accounting and reporting: textbook / A.M. Petrov, L.A. Melnikova, I.A. Savin. – Moscow: INFA-M, 2019. 464 p.

[5] Ponkratova A.P. Disadvantages of the report on financial results and recommendations for its improvement / A.P. Ponktratova, A.N. Syrbu // Electronic

scientific and practical journal "Modern scientific research and innovation". – Electron. Art. – [Moscow]. [Electronic resource]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89505>. (date of access: 03/26/2022).

[6] Feofilova T.Yu. Interpretation of equity structure indicators / F.Yu. Feofilova, Pasko Yu.S. // Proceedings of the St. Petersburg Agrarian University. – 2016. No. 43. 269-274 p.

© Д.Д. Васюкова, Л.Ж. Бдайцьева, 2022

Поступила в редакцию 18.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Васюкова Д.Д., Бдайцьева Л.Ж. Раскрытие информации о финансовых результатах организации // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 134-140. URL: <https://ip-journal.ru/>